

O ESPÍRITO ABSOLUTO E O ESPÍRITO SUBJETIVO

Caio César Costa Santos¹

Resumo: O ensaio ora apresentado tem o objetivo de explicar a questão - “Por que Deus é, em suma, Absoluto?”. Ao lado disto, tentamos responder como o ser-aí, diante de sua imediatidade própria, se relaciona com este Absoluto, sendo Deus, a relação absoluta de consigo para consigo. Nosso método é o fenomenológico. E as nossas conclusões levam a crer que Deus, diante de sua autonomia, pode, ainda assim, ser determinado.

Palavras-chave: Espírito absoluto. Espírito subjetivo. Hegel.

Resumen: El ensayo presentado aquí tiene como objetivo explicar la pregunta: "¿Por qué Dios es, en resumen, Absoluto?". Paralelamente, intentamos responder cómo el ser-ahí, dada su propia inmediatez, se relaciona con este Absoluto, el ser Dios, la relación absoluta entre sí y sí mismo. Nuestro método es fenomenológico. Y nuestras conclusiones nos llevan a creer que Dios, dada su autonomía, todavía puede ser determinado.

Palavras-clave: Espíritu absoluto. Espíritu subjetivo. Hegel.

Segundo Hegel, o espírito absoluto é o Único ou, se quiser preferir, o Absoluto Único. Na acepção de Hegel, Deus é o espírito absoluto, e o único absoluto. A determinação lógico-abstrata de Deus mais abrangente é que Ele é o Todo Absoluto Único. Esta expressão designa, essencialmente falando, que Deus, na Sua perfeição característica, é o Sumo conjunto de todas as coisas e, portanto, de todas as realidades. Neste sentido, Deus é Absoluto porque, primeiro, Ele *nunca muda*. Segundo, Ele é o Absoluto porque nada, absolutamente nada, pode contrariá-lo. E, terceiro, Deus, sendo o Absoluto, Ele é a única unidade verdadeira sendo que as demais coisas não passam de conceitos; ou seja; de falsas e/ou equivocadas representações Dele mesmo. Assim, Deus é o Absoluto porque, em suma, Ele é o Tudo porque simplesmente Tudo é Ele. Todas as coisas que se mostram e/ou aparecem aos olhos dos meros nós mortais, não passam de falsas imagens arquitetadas por nós mesmos pela razão natural. Sendo assim, a dinâmica intrínseca e imanente dos “sentidos” ou, se quer preferir, da “sensibilidade” da criatura humana repousa somente e apenas numa ideia

¹ Autor de 3 obras. Filósofo, Psicanalista Fenomenológico e Logoterapeuta.

equivocada das coisas, sendo “estas coisas” nada mais que uma *aparência luminosa*. Assim, Deus, como o espírito absoluto, não ver nada que se mostra, ou seja, não ver nada aparente porque Deus é, em suma a Pura Essência de todas as coisas. E, Ele, sendo o único Ser verdadeiro na relação consigo mesmo, todas as coisas que Ele vê são, na verdade, a essência perfeita de Sua própria Criação. Embora a criatura humana seja a Sua imagem e semelhança, ou seja, porte, dentro de si, o conceito do germen de origem divina, ainda assim, o que o sujeito pensante ver não é jamais o que Deus ver justamente porque Deus é o verdadeiro Criador, enquanto nós somos apenas criaturas Sua.

Ainda assim, Deus nunca muda simplesmente porque Ele é o espírito absoluto e porque Ele é a única realidade verdadeira. Se todas as demais coisas não passam de meramente *conceitos*, então, Deus é a única realidade perfeita de todo o universo. Sendo assim, Deus não se move porque Ele é Imutável e, por possuir este atributo também *absoluto*, o Seu Ser é a Pura Imutabilidade, por excelência. Hegel (1728] (2018), grifo meu) diz - “Deus segue sendo a *substância absoluta* e segue sendo isto em todo o Seu desenvolvimento”. Hegel também considera ou concebe Deus como uma “substância”, ou seja, como *algo* que surge e ressurge, sem cessar. Ainda, como *algo* que acontece e segue acontecendo em todos os cantos. Ou, ainda, como *algo* que nunca perece e, no entanto, participa de todas as dimensões dos seres em geral. Como o próprio Hegel ([1728] (2018), grifo meu) mais uma vez afirma - Deus, sendo o Absoluto, “é a fonte infinita donde tudo procede e donde tudo regressa e donde *tudo está mantido eternamente*”. E, Hegel, novamente, conclui - “Esta determinação fundamental constitui, pois, a determinação de Deus como *substância*” (HEGEL, [1728] (2018), p. 56). Assim, para Hegel, não é porque Deus é também uma substância que Ele se move ou mesmo anima algo. Não é bem isto. Ao contrário, é porque Deus é também uma substância que, na Sua Pura Imutabilidade Primordial, sem se mover, ou seja, na Sua Absoluta Eternidade de ser Deus Ele mesmo, Ele pode regressar, como também pode seguir adiante porque, no tocante à temporalidade da substância divina, Deus é o *antes, o agora e o depois*, ao mesmo tempo, como bem disse São Tomás de Aquino no vol.1 de sua *Suma Teológica*.

Assim, Deus é a Pura Designação de ser Ele mesmo quando não há forma que o contenha porque simplesmente e absolutamente falando, Ele é o Criador, ou seja, o Único, sendo assim, para onde tudo procede e para onde também tudo regressa. Ele, assim, é a Ordem, a Pura Ordem do mundo quando, em contrapartida, toda a desordem não é fruto Dele, mas *do sujeito pensante*. Deus é a Pura Identidade consigo mesmo, a única verdade absoluta, o único Uno de onde tudo provém e de onde tudo é construído na base do intelecto ou da mente de Deus. Como vimos nos tópicos anteriores deste livro, Deus, se formos falar numa linguagem bem ordinária, logo, absolutamente “humana”, Deus é um sistema fechado (Hegel) porque a relação que Ele tem é de consigo para consigo. No entanto, Deus se apresenta para nós a partir do momento que o homem, o ser-aí, deseja, na sua imediatidade característica, repousa o seu ser na docilidade absoluta do Pai. Novamente

afirmamos: *não é Deus que vem ao encontro do homem, mas é o homem que vem ao encontro de Deus*. Apesar também de Deus ser o Absoluto por excelência, Ele, para Hegel, também é o Sumo conjunto de todas as coisas singulares ou, se quer preferir, pelo que entendemos de Hegel, Deus, por ser um espírito absoluto, Ele é também, em suma e essencialmente, o Sujeito Absoluto no sentido de que também todas as coisas singulares procedem Dele e retornam a Ele, sem cessar; guardando, cada uma delas, a sua *singularidade primordial*. Neste sentido, seguindo também uma perspectiva panteísta, Deus seria *a essência de todas as coisas determinadas*, ou seja, a fonte primordial para onde todas as coisas, governadas por Ele, passam a ser determinadas, logicamente falando, através de Seu juízo piedoso e final. Neste sentido, Hegel ([1728] (2018)) procede o seu raciocínio quando diz que - “Tudo isto - o inteligente, os rios, os metais - é algo que existe imediatamente. Deus não é o metal, mas o brilho dos metais”. Ou seja, Deus, como “substância absoluta e singular” não é, subjetivamente falando, o algo de algo. Muito em contrapartida, Deus é apenas aquilo que tem de mais essencial nas coisas, a saber, a sua singularidade, ou seja, a unicidade; aquilo que torna algo único simplesmente e absolutamente por aquilo que aquela coisa é. Seguindo de novo uma designação panteísta dos orientais, “Deus não é o metal, Deus é o *brilho* dos metais”. Ou seja, neste sentido, Deus, como bem disse São Tomás de Aquino, é o lume imanente e intrínseco em todas as coisas singulares porque, novamente, tudo é único, logo, tudo possui a sua identidade própria simplesmente e logicamente porque “cada qual é um algo próprio, ou seja, singular, a cada qual”. Logo, a característica de “singular” é muito diferente da de “universal” e, Deus, sendo a Pura Universalidade, é também o Sumo conjunto de todas as coisas universais como, por exemplo, o “conhecimento”; a “fé”; a “compreensão”; o “saber”; a “religião”; o “caminho”; a “coragem”; a “temperança”; a “paciência”, etc. Ou seja, dentro do universal, ou melhor, de cada universal, Deus conserva “destas coisas” aquilo que é do mais universal para elas - a saber - a determinação de ser aquilo que ela é para o mundo. Isto é um universal.

Com isto, voltando às coisas singulares, Deus passa a representar, em cada uma destas “coisas”, o verdadeiro interior delas quando, a partir de Sua unidade absoluta, Ele contempla o valor de essência fundamental em cada uma delas, logo, a sua unidade autêntica. Em contrapartida, o ser-aí, como espírito subjetivo, contempla, nestas “coisas”, a sua unidade semântica simplesmente e determinadamente porque a única coisa que o homem pode fazer, neste mundo, é atribuir sentido, no caso, existencial, a todas as coisas, sendo que, ele, o homem, também pode, como Deus, penetrar a substância singular destas coisas e enxergar nelas a sua singularidade, porém, no entanto, de modo meramente semântico. Enquanto, por outro lado, Deus, o Sumo conhecedor de todas as Suas coisas criadas e singulares, *penetra*, ou melhor, Ele já é, *de antemão*, a essência total e absoluta e infinita de todas estas coisas singulares. Neste sentido, para Hegel, Deus se encontra *em constante desenvolvimento* para demonstrar que, Ele como Arquiteto e/ou Criador, está também aqui, neste

mundo terrestre, para, digamos, “orientar” o ser-aí nas suas decisões e nas suas escolhas. *Orientar* ainda, todo o percurso do ser diante às múltiplas “singularidades” do *mundo imediato*, ou seja, em todas as suas determinações de todas as suas *imediatidades*. Porque, como vimos nos tópicos anteriores, Deus pode sim ser o *imediato absoluto*, no entanto, como o homem terrestre é propriamente e existencialmente o próprio *imediato em pessoa e ser*, Deus espera pacientemente para que o ser-aí, diante de sua determinidade de sua imediatidade, *reconecte-se* com o Pai para que, assim, Deus desça do céu e passe a se transformar também em uma Pura Imediatidade, semelhante à do homem. Só assim e somente assim, o espírito subjetivo que é o homem passa a *refletir* a unidade verdadeira do espírito absoluto, que é Deus.

Se todas as demais coisas são conceitos e Deus é o *Algo* por excelência, então, Deus, Ele mesmo, na Sua relação consigo mesmo, pode, diante de sua absoluta absolutez, tornar uma *verdadeira essência* todas estas demais coisas, retirando, então, a poeira ou a porção nebulosa encrustada na *imagem* de seu *conceito* e acabar por tornar este *conceito* uma *ideia essencialmente verdadeira*. Pois, esotericamente falando, basta o toque da mão de Deus para que a falsidade da imagem reflexa e fantasmal do conceito tornar-se uma ideia essencialmente verdadeira. Com este sentido, Deus apenas não é e está na substância singular das coisas singulares, mas, Deus é, propriamente e determinadamente, a essência verdadeira de todas as coisas singulares, logo, pelo simples fato de Ele ser o “singular” (como também o “universal”), Ele tem o poder intrínseco e imanente de abstrair todo o índice de abstração que *determina* aquela coisa como *algo singular abstrato* e, na conexão íntima com a coisa, fazer dela não mais um *conceito* e/ou uma *representação*, mas torná-la *uma realidade ipso facto*, ou seja, *algo* dado e determinado e presente no mundo. Em uma palavra, *algo clarificado*. Seguindo uma perspectiva panteísta, cada algo é composto logicamente e determinadamente de um espírito subjetivo, não somente o homem, mas todas as coisas criadas, logo, singulares. Neste sentido, o panteísmo afirma que o *universo*, sendo uma *criação*, portanto, *algo virtual*, todas as demais coisas procedem desta *virtualidade universal*, contudo, como o universo também é um *Espírito*, todas as demais coisas que procedem dele e permeiam ele, também são *espíritos* e, por ser singulares, são *subjetivos*. Assim, sendo o Todo um Virtual, todas as demais coisas que donde procedem também dele, são, no mais, algo virtual. Porém, é a criação da Natureza a causa e o efeito do “tornar” orgânica e animada as coisas singulares, sendo, Deus, a ponte e/ou a fonte primordial donde este ato puro é executado. Consequentemente, este ato puro e absoluto de Deus vai se *mantendo eternamente* em Suas criações e em Suas criaturas para que a composição do conceito do virtual possa ser complementada no ser de todas as coisas. Assim, a eternidade do ato puro e absoluto de Deus é perfeitamente *atual*, enquanto que as demais coisas, que são criações Suas, são eternamente atos compostos *virtuais*.

REFERÊNCIAS

HEGEL, W. *Filosofía de la religión: últimas lecciones*. Tradução de Ricardo Ferrara. Madrid: Editora Trotta, 2018.

AQUINO, S. T. *Suma Teológica*. São Paulo: Ecclesiae, 2018.